

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

UV₂₅₄ APSORBANCIJA KAO INDIKATOR SADRŽAJA I OKSIDACIONIH PROMENA PRIRODNIH ORGANSKIH MATERIJA U TRETMANU VODE ZA PIĆE

dr Jasmina Agbaba*, dr Aleksandra Tubić, dr Jelena Molnar Jazić,
 dr Malcolm Watson, dr Marijana Kragulj Isakovski, dr Božo Dalmacija
*Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
 biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad, R. Srbija*
 *jasmina.agbaba@dh.uns.ac.rs

Rezime

U procesima tretmana vode za piće, primenom ozonizacije dolazi do delimične oksidacije prirodnih organskih materija (POM), pri čemu dolazi do njihovih značajnih strukturnih promena. Oksidativne transformacije POM mogu se indirektno pratiti merenjem UV apsorbanije na 254 nm (UV₂₅₄), koja predstavlja surogat parametar za aromatične i konjugovane strukture odgovorne za UV apsorpciju. Uticaj ozonizacije na sadržaj i osobine POM može se pratiti i određivanjem sadržaj rastvorenog (DOC), biodegradabilnog (BDOC) i/ili asimilirajućeg (AOC) organskog ugljenika. Međutim ove analize zahtevaju složenu opremu i duže vreme ispitivanja. Zbog toga UV₂₅₄ predstavlja brz, jednostavan i pouzdan indikator za praćenje oksidacionih promena POM u realnim uslovima tretmana vode za piće. U radu su prikazani rezultati praćenja vrednosti UV₂₅₄ apsorbanije u zavisnosti od primenjene doze ozona tokom oksidacionog tretmana.

Ključne reči: voda za piće, prirodne organske materije, UV₂₅₄ apsorbanija, ozonizacija

UV₂₅₄ ABSORBANCE AS AN INDICATOR OF NOM CONTENT AND OXIDATIVE CHANGES IN DRINKING WATER TREATMENT

Abstract

In drinking water treatment processes, ozonation leads to partial oxidation of natural organic matter (NOM), resulting in significant structural changes. Oxidative transformations of NOM can be indirectly monitored using UV₂₅₄ absorbance, which serves as a surrogate parameter for aromatic and conjugated structures responsible for UV absorption. The impact of ozonation on the content and properties of NOM can also be assessed by determining dissolved organic carbon (DOC), biodegradable dissolved organic carbon (BDOC), and/or assimilable organic carbon (AOC). However, these analyses require complex instrumentation and longer analysis times. Therefore, UV₂₅₄ represents a rapid, simple, and reliable indicator for monitoring oxidative changes in NOM under real drinking water treatment conditions. The paper presents the results of monitoring of UV₂₅₄ absorbance as a function of the applied ozone dose during the oxidation treatment.

Key words: drinking water, natural organic matter, UV₂₅₄ absorbance, ozonation

UVOD

Prirodne organske materije (POM) predstavljaju jednu od ključnih komponenti u vodenim sistemima i značajno utiču na kvalitet vode za piće, kao i na efikasnost procesa njenog tretmana. Njihova kompleksna struktura, koja uključuje huminske i fulvinske supstance, fenolne i aromatične komponente, doprinosi različitim fizičko-hemijskim svojstvima vode, uključujući boju, miris, reaktivnost i potencijal za formiranje nusproizvoda dezinfekcije [1].

U savremenim tehnologijama obrade vode oksidacioni procesi, posebno ozonizacija, imaju značajnu ulogu u transformaciji POM. Ozon kao snažno oksidaciono sredstvo reaguje sa organskim jedinjenjima putem dva glavna mehanizma: direktne reakcije molekuskog ozona (O_3), koji selektivno napada elektronski bogate strukture poput aromatičnih prstenova i dvostrukih veza, i indirektno preko hidrosilnih radikala ($\cdot OH$) nastalih razgradnjom ozona u vodi. Ovi radikali poseduju veoma visok oksidacioni potencijal i neselektivno oksiduju organske molekule. U kojoj meri će koji od ovih načina biti zastupljen, zavisi od vodenog matriksa (pH, alkaliteta, sadržaja organskih materija i dr) [2,3]. Tokom navedenih reakcija dolazi do razgradnje aromatičnih struktura i konjugovanih sistema u POM, što rezultuje formiranjem jedinjenja nižih molekulskih masa, povećane polarnosti i često veće biodegradabilnosti [4,5]. Ove strukturne promene imaju direktan uticaj na ponašanje organskih materija u daljim fazama tretmana.

POM apsorbuju svetlost u širokom opsegu talasnih dužina, od ultraljubičaste (UV) do vidljive (Vis) oblasti, te shodno tome, UV/Vis apsorbcija POM može poslužiti kao semikvantitativni indikator sadržaja ovih materija u vodi. UV apsorbcija na talasnoj dužini od 254 nm (UV_{254}) predstavlja jednostavan i pouzdan surogat parametar za procenu sadržaja aromatičnih i konjugovanih struktura POM, a time i stepena njihove oksidacione transformacije. Naime, činjenica da smanjenje vrednosti UV_{254} apsorbcije korelira sa prekidom π -konjugovanih sistema i otvaranjem aromatičnih prstenova, omogućila je primenu ovog parametra kao jednog od ključnih indikatora efikasnosti oksidacionog procesa [6,7]. Zahvaljujući visokoj osetljivosti na strukturne promene organskih materija, UV_{254} apsorbcija se široko primenjuje za praćenje efikasnosti procesa tretmana vode, uključujući proces ozonizacije. U tom smislu, ovaj parametar predstavlja praktičan alat za brzo i efikasno praćenje transformacija POM tokom tretmana vode za piće, uz mogućnost indirektno procene stepena oksidacije i promena karakteristika organskih materija [8,9]. U poređenju sa složenijim parametrima, kao što su rastvoreni organski ugljenik (DOC), biodegradabilni organski ugljenik (BDOC) i asimilabilni organski ugljenik (AOC), određivanje UV_{254} je znatno jednostavnije, jer ne zahteva prethodnu pripremu uzorka niti primenu skupe i kompleksne analitičke opreme. Dodatno, obzirom da je parametar UV_{254} proporcionalan koncentraciji organskih materija u vodi, u određenim slučajevima moguće je uspostaviti linearnu korelaciju sa drugim parametrima kvaliteta vode (npr. sa DOC), iako svaki od ovih parametara različito reaguje na pojedine frakcije organskih materija [10,11].

Poznavanjem vrednosti UV₂₅₄ apsorpcije i DOC vode moguće je izvesti još jedan značajan parametar - specifičnu UV apsorpciju (SUVA) koja se najčešće izražava u jedinicama L/mg·m. SUVA je posebno značajna jer integriše informacije o koncentraciji i strukturi organske materije u jedan parametar. Veće vrednosti SUVA (>4 L/mg·m) ukazuju na dominaciju aromatičnih, hidrofobnih frakcija, kao što su huminske supstance, koje imaju izraženiju sposobnost apsorpcije UV zračenja i veću reaktivnost u procesima formiranja nusproizvoda dezinfekcije (DBP). Nasuprot tome, niže vrednosti SUVA (<2–3 L/mg·m) ukazuju na prisustvo hidrofilnih, manje aromatičnih i često biodegradabilnijih komponenti, kao što su proteinske i niskomolekulske organske materije [12,13].

Cilj ovog rada je evaluacija UV₂₅₄ apsorpcije kao surogat parametra za praćenje sadržaja i oksidacionih (strukturnih) promena prirodnih organskih materija u vodi, kroz analizu uticaja različitih doza ozona u procesu oksidacije i naknadne adsorpcije na granulovanom aktivnom uglju, u okviru tehnološke linije pripreme vode za piće.

MATERIJAL I METODE

U poluindustrijskim uslovima sprovedena su ispitivanja uticaja procesa ozonizacije i filtracije na granulovanom aktivnom uglju na sadržaj i strukturu prirodnih organskih materija prisutnih u prethodno aerisanoj i nakon retenzije, filtriranoj vodi. Navedene faze tretmana vode su u daljem tekstu i na slikama obeležene sa: FV za aerisanu i filtriranu vodu, O₃ za vodu nakon procesa ozonizacije i sa GAU za vodu nakon filtracije preko granulovanog aktivnog uglja. Proces oksidacije izveden je pri dozama ozona od 0,35; 0,48; 0,89; 1,18 i 1,73 g O₃/m³ vode, pri čemu je u vodu transferovano 0,32; 0,43; 0,68; 0,86 i 0,97 g O₃/m³.

UV apsorpcija na 254 nm u vodi određena je na spektrofotometru UV-1800 Shimadzu u skladu sa standardnom metodom Method 5910 [14]. Sadržaj DOC u vodi određivan je na aparatu Elementar LiquiTOCII u skladu sa metodom SRPS ISO 8245:2007 [15] nakon prethodne filtracije uzorka preko membranskog filtera od 0,45 μm. Specifična UV apsorpcija na 254 nm izračunata je prema formuli:

$$SUVA_{254} (L/mg \cdot m) = \frac{UV_{254} \text{ apsorpcija } (cm^{-1})}{DOC \text{ koncentracija } (mg/L)} \cdot 100$$

Koncentracija ozona određivana je jodometrijskom titracijom prema standardnoj metodi 4500-O₃ [14]. Koncentracija karboksilnih kiselina određivana je na jonskom hromatografu Dionex ICS-3000 u skladu sa procedurom proizvođača opreme DIONEX Application Note 154.

REZULTATI I DISKUSIJA

U cilju sticanja boljeg uvida u promenu strukture u vodi prisutnih organskih materija, pre i nakon tretmana ozonom i GAU filtracijom, merene su vrednosti UV apsorpcije na talasnoj dužini od 254 nm (slika 1).

Slika 1. Uticaj ozonizacije i GAU filtracije na vrednost UV_{254} u vodi u zavisnosti od faze tretmana
 Figure 1. Effect of ozonation and GAC filtration on UV_{254} in water as a function of treatment stage

Svaka faza tretmana vode uticala je na promenu vrednosti UV_{254} apsorpcije pri čemu je postignuto smanjenje UV_{254} od 16-52% u zavisnosti od primenjene doze ozona, a nakon GAU filtracije dodatnih 32-69%. Dobijeni rezultati u skladu su sa zapažanjima drugih autora [2], prema kojima se ozonizacijom postiže 20-50% smanjenja inicijalne vrednosti UV_{254} apsorpcije. Ukupno smanjenje sadržaja UV_{254} apsorbujućih supstanci u vodi nakon kombinovanog O_3 /GAU tretmana iznosilo je 42-81%.

Smanjenje vrednosti UV_{254} primenom ozonizacije ukazuje na postepenu oksidativnu transformaciju i degradaciju pretežno aromatičnih hromofora odgovornih za apsorpciju UV zračenja. Naime, ozon kao visoko selektivan oksidant prvenstveno napada elektron-bogata mesta kao što su dvostruke veze unutar aromatičnih prstenova ili konjugovanih lanaca. Prilikom reakcije ozona sa navedenim hemijskim vezama (Criegee-ov mehanizam) dovodi do otvaranja prstena i formiranja alifatičnih jedinjenja (poput karboksilnih kiselina i aldehida). Obzirom da je UV_{254} apsorpcija direktno povezana sa sistemom konjugovanih dvostrukih veza u POM, čak i pri niskim dozama ozona dolazi do značajnog smanjenja apsorpcije, što je u skladu sa zapažanjima drugih autora [7,3].

Dok vrednosti UV apsorpcije značajno opadaju sa povećanjem doze ozona, DOC vrednosti pokazuju na manje izražene promene (slika 2).

Slika 2. Uticaj ozonizacije i GAU filtracije na sadržaj DOC
 Figure 2. Effect of ozonation and GAC filtration on DOC

Naime, postignuto je smanjenje sadržaja rastvorenog organskog ugljenika za 12-24%, u odnosu na filtriranu vodu. Dobijeni rezultati idu u prilog konstataciji da tokom procesa ozonizacije dolazi do transformacije organskih molekula, ali ne i do njihove mineralizacije u značajnijoj meri [4,16]. Dodatno smanjenje DOC vrednosti postignuto je adsorpcijom na GAU. Ukupna efikasnost smanjenja vrednosti DOC kombinovanim procesima O₃/GAU iznosila 34-53%, redom.

U cilju sticanja boljeg uvida u promenu strukture u vodi prisutnih organskih materija, pre i nakon tretmana ozonom i GAU filtracijom, izračunata je SUVA vrednost (slika 3). Na osnovu SUVA vrednosti, nakon obrade vode ozonizacijom (pri svim ispitivanim dozama ozona) i GAU filtracijom, rezidualne POM imaju pretežno hidrofilni karakter (SUVA < 2 L/mg·m). Najveći stepen oksidativne transformacije u vodi prisutnih organskih materija postignut je primenom doza ozona od 0,86 i 0,97 g O₃/m³. U slučaju kombinovanih procesa ozonizacije i GAU filtracije, za maksimalnu efikasnost procesa prema SUVA vrednosti, bilo je dovoljno primeniti nižu dozu ozona od 0,43 g O₃/m³.

Imajući u vidu da je doza ozona jedan od najznačajnijih faktora koji utiče na smanjenje hidrofobnosti i povećanje hidrofilnog karaktera u vodi prisutnih organskih materija, na slici 4 prikazani su rezultati praćenja uticaja primenjene doze ozona na formiranje karboksilnih kiselina.

Slika 3. Uticaj ozonizacije i GAU filtracije na SUVA
Figure 3. Effect of ozonation and GAC filtration on SUVA

Utvrđeno je da je primena ozonizacije rezultovala povećanjem sadržaja karboksilnih kiselina (1,3-4 puta) u odnosu na filtriranu vodu. Ovaj porast koncentracije karboksilnih kiselina posledica je oksidativne razgradnje POM, pri čemu dolazi do cepanja aromatičnih struktura i formiranja manjih molekula, bogatih kiseonikom, sa izraženijim polarnim karakterom. Porast koncentracije karboksilnih kiselina sa povećanjem doze ozona, prati smanjenje vrednosti UV_{254} apsorpcije, kao i njene normalizovane vrednosti ($UV_{254}/UV_{254,0}$, slika 5), ukazujući na redukciju sadržaja konjugovanih dvostrukih veza i aromatičnih hromofora u vodi, te predstavlja jasan indikator napredovanja procesa ozonizacije i stepena transformacije POM.

Slika 4. Uticaj ozonizacije i GAU filtracije na sadržaj karboksilnih kiselina u vodi
Figure 4. Effect of ozonation and GAC filtration on the content of carboxylic acids in water

Slika 5. Zavisnost odnosa $UV_{254}/UV_{254,0}$ i sadržaja karboksilnih kiselina u vodi od doze ozona
 Figure 5. Dependence of the $UV_{254}/UV_{254,0}$ ratio and carboxylic acid content in water on ozone dose

Narednim procesom GAU filtracije sadržaj karboksilnih kiselina značajno opada (iznosi 92,8-182 µg/l, u zavisnosti od primenjene doze ozona) i može se objasniti njihovom adsorpcijom na primenjenom adsorbentu i/ili mikrobiološkom degradacijom, s obzirom da karbonilna jedinjenja predstavljaju pogodan supstrat za mikroorganizme [5].

ZAKLJUČAK

Rezultati ovog rada ukazuju da UV₂₅₄ apsorbancija predstavlja pouzdan surogat parametar za praćenje sadržaja i strukturnih promena prirodnih organskih materija u vodi. Smanjenje vrednosti UV₂₅₄ apsorbancije odražava degradaciju hromofora i transformaciju složenijih organskih struktura u manje, oksidovane produkte kao što su karboksilne kiseline. Dodatna obrada vode na granulovanom aktivnom uglju doprinosi daljem uklanjanju preostalih organskih jedinjenja, pri čemu se efekti adsorpcije ogledaju u dodatnom sniženju vrednosti UV₂₅₄ apsorbancije. Može se zaključiti da UV₂₅₄ efikasno prati promene u sadržaju i strukturi prirodnih organskih materija tokom kombinovanih procesa ozonizacije i adsorpcije, te predstavlja koristan operativni indikator u tehnološkoj liniji pripreme vode za piće.

Zahvalnica

Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-33/2026-03/ 200125 i 451-03-34/2026-03/ 200125).

LITERATURA

1. E. Jennings, E. de Eyto, T. Moore, M. Dillane, E. Ryder, N. Allott, C.N. Aonghusa, M. Rouen, R. Poole, D.C. Pierson, *Water*, 12(10), 2843 (2020)
2. C. Gottschalk, J.A. Libra, A. Saupe, *Ozonation of water and wastewater: A practical guide to understanding ozone and its applications* (2nd edition). Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany (2010)
3. E. Sperczynska, M. Kabsch-Korbutowicz, A Solipiwko-Piescik, M. Wolska, J. *Water Process Eng.*, 73, 107769 (2025)
4. P.C. Chiang, E.E. Chang, C.H. Liang, *Chemosphere*, 46(6), 929-936 (2002)
5. Q.Y. Wu, T.H. Zhou, Y. Du, B. Ye, W.L. Wang, H.Y. Hu, *Environ. Int.*, 137, 105570 (2020)
6. S.A. Baghoth, *Characterizing natural organic matter in drinking water treatment processes and trains*. Doctoral dissertation, CRC Press, Netherlands (2012)
7. S. Lim, J.L. Shi, U. von Gunten, D.L. McCurry, *Water Res.*, 213, 118053 (2022)
8. M. Yan, X. Shen, B. Gao, K. Guo, Q. Yue, *Sci. Total Environ.*, 793, 148517 (2021)
9. D. Ruth, B. Jefferson, R. Pereira, G. Moore, P. Jarvis, *J. Water Process Eng.*, 86, 109916 (2026)
10. N. Ates, M. Kitis, U. Yetis, *Water Res.*, 41, 4139– 4148 (2007)
11. L-C. Hua, S-J. Chao, K. Huang, C. Huang, *Sci. Total Environ.*, 727, 138638 (2020)
12. J.K. Edzwald, J.E. Tobiason, *Water Quality and Treatment: A Handbook on Drinking Water*, 6th ed. (J.K. Edzwald Ed.), AWWA and McGraw-Hill, New York, 2222-2223 (2010)
13. S.P. Sambo, S.S. Marais, T.A.M. Msagati, B.B. Mamba, T.T.I. Nkambule, *J. Water Process Eng.*, 36, 101332 (2020)
14. APHA-AWWA-WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 23th ed., American Public Health Association, Washington, DC, USA (2017)
15. SRPS ISO 8245:2007 - Kvalitet vode - Smernice za određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) i rastvorenog organskog ugljenika (DOC), (2007)
16. L. Farkas, I. Monzini, E. Takacs, L. Wojnarovits, M. Voros, C. Vagvolgyi, C. Janaky, T. Alapi, *J. Environ. Chem. Eng.*, 12(1), 111845 (2024)